

Nama : MISBAH RANGKUTI

NIM : 210905004

DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR: PERSPEKTIF HUKUM ADAT, HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM

1. Kasus : Pernikahan dibawah Umur

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan ini didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dan dilakukan sesuai hukum masing-masing agama. Pernikahan juga harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan agar semua warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam (HKI). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan dibawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 1 Ayat (1) meminta dispensasi kawin ke pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan Agama kepada mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Adanya peraturan ini, secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan masyarakat yang memang menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 1.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon (orang tua anak) yang umurnya belum mencapai batas minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan, yang nyata-nyata anak tersebut masih dibawah umur. Dalam perkembangannya, Permohonan dispensasi kawin oleh orang tua ke Pengadilan Agama di Baubau dinilai hanya untuk menutupi kesalahan pergaulan anak yang kemudian solusinya adalah “menikah”, dari beberapa kasus yang dijumpai di Pengadilan Agama Baubau permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang rata-rata telah menyetujui anaknya menikah meskipun dari sisi ekonomi dan biologis kondisi anak tersebut belum dikatakan memenuhi dari sisi syariat Islam maupun hukum adat.

Hukum adat perkawinan di Indonesia sangat berbeda-beda termasuk dalam perkawinan anak. Perkawinan dibawah umur di Buton menurut hukum adat setempat tidak dibolehkan tanpa alasan apapun, namun dipihak lain perkawinan anak dibawah umur menurut ketentuan Hukum Negara dan Kompilasi Hukum Islam dibolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang dari sisi kaca

mata hukum adat alasan-alasan tersebut ditolak. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif alasan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur menurut hukum Negara, kompilasi hukum Islam dan hukum adat untuk mendapat solusi dari praktek perkawinan anak dibawah umur yang kini menjadi trend di Masyarakat khususnya di kota Baubau.

Dispensasi kawin merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia nikah telah diatur dalam ketentuan hukum Negara yakni KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut hukum perdata adalah:

a. Syarat intern/syarat material/syarat subjektif dibedakan atas absolut dan relatif (Pasal 27 sampai dengan 49 KUHPerduta)

b. Syarat ekstern / syarat formal/syarat objektif (Pasal 50 sampai dengan Pasal 84 KUHPerduta)

Pada syarat intern diatur mengenai batas minimum kedua mempelai menikah yakni merujuk pada ketentuan Pasal 29 KUHPerduta diatur bahwa pernikahan dapat dilangsungkan bagi seorang pria jika telah berusia 18 tahun dan bagi wanita telah berumur 15 tahun.

Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur atautakah bukan. Batasan usia sebagai salah satu instrumen penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan. Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.

Dari dua perspektif hukum ini, dapat disimpulkan bahwasanya antara KUHPerduta dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tegas mensyaratkan pelaksanaan pernikahan bagi pria berumur 18 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun. Pembatasan ini merupakan sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia dini khususnya bagi perempuan yang belum mencapai kecakapan hukum.

Pada sisi yang berbeda menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak. Konsepsi perkawinan dari hukum adat sangat luas jika dibandingkan dengan perkawinan menurut KUHPerduta dan UU perkawinan yang secara bijak telah membatasi perkawinan bagi kedua mempelai.

Dalam penjelasan diatas terdapat beberapa kasus yang terjadi di pengadilan agama Baubau, yang diangkat terkait dengan permohonan dispensasi perkawinan.

Kasus I

- Pemohon (Laki-laki) : Belum mencapai usia 18 tahun.

- Calon istri (Perempuan) : Sudah hamil selama enam bulan.

Alasannya karena kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan menimbulkan kebuuhan mendesak untuk mengesahkan hubungan mereka.

Kasus II

- Pemohon (Laki-laki) : Juga dibawah umur 18 tahun.
- Calon istri (Perempuan) : Hamil selama lima bulan

Alasannya hampir sama dengan kasus yang pertama hanya saja dalam kasus ini kehamilan menjadi faktor penentu untuk segera menikah.

Kasus III

- Pemohon (Laki-laki) : Umurnya masih di bawah 18 tahun.
- Calon istri (Perempuan) : Hamil selama empat bulan.

Alasan kedua belah pihak ingin memberikan status legal bagi anak yang akan lahir. Alasan permohonan dispensasi permohonan ini didorong oleh beberapa faktor.

Di Indonesia ada ketentuan hukum yang melarang pernikahan di bawah usia yang ditetapkan. Namun, dalam situasi tertentu pemerintah memberi jalan untuk mengajukan dispensasi bagi kehamilan di luar nikah yang sering kali menjadi stigma sosial, sehingga orang tua merasa agar menikahkan anak mereka agar memiliki status hukum yang jelas ketika anak dari kehamilan tersebut telah lahir.

Pertimbangan Hukum Pengadilan dan Pengadilan Agama dalam memutuskan permohonan dispensasi memperhatikan dua aspek utama yaitu aspek Yuridis dan Aspek Psikologis. Aspek Yuridis berdasarkan undang-undang memiliki ketentuan yang memungkinkan pengadilan dapat memberikan dispensasi perkawinan untuk pasangan yang belum mencapai batas usia. Ini termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dispensasi dapat diberikan. Sedangkan aspek Psikologis menjadikan pengadilan agar dapat mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional pasangan. Dalam beberapa kasus, jika calon mempelai perempuan sudah mengalami menstruasi dan memiliki hubungan seksual, maka dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah, meskipun secara hukum belum mencapai usia minimum.

Memberikan legalitas pada hubungan pasangan yang sudah hamil. Mencegah dampak negatif dari pergaulan bebas dan menjaga kehormatan keluarga. Memastikan anak yang akan lahir memiliki status hukum yang jelas, yang penting untuk urusan pewarisan dan hak-hak lainnya. Kasus ini mencerminkan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat terkait pernikahan anak di bawah umur. Meskipun ada batasan hukum, kenyataan sosial seringkali mendorong orang tua dan anak untuk mencari jalan keluar melalui dispensasi, terutama ketika kehamilan menjadi faktor utama. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian antara hukum dan realitas sosial yang ada untuk melindungi hak-hak anak dan keluarga.

2. Perspektif Positif dan Hukum Kebudayaan

Perspektif Positif

- Legitimasi Dispensasi: Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batasan usia untuk menikah dan menyediakan mekanisme untuk mengajukan dispensasi. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada batasan usia, namun ada proses hukum yang memperbolehkan pernikahan dalam kondisi tertentu, misalnya hamil.
- Perlindungan Anak: Pengecualian dapat dianggap sebagai perlindungan hukum bagi anak yang bersangkutan, khususnya dalam konteks kehamilan. Mengakui perkawinan memberikan anak yang dilahirkan mempunyai status hukum yang jelas, yang berdampak pada hak-hak seperti hak waris dan perlindungan hukum.
- Pertimbangan hukum dan psikologis: Ketika memberikan pengecualian, pengadilan akan mempertimbangkan aspek hukum dan psikologis. Hakim berupaya menghindari dampak negatif perselingkuhan dan memberikan solusi yang lebih baik bagi semua orang yang terlibat.

Hukum Kebudayaan

- Norma Sosial dan Budaya: Dalam konteks hukum adat, perkawinan anak di bawah umur seringkali dipengaruhi oleh norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, pernikahan dini dipandang sebagai solusi terhadap permasalahan sosial seperti kehamilan di luar nikah.
- Hukum Adat: Hukum adat Bouton mempunyai pandangan berbeda mengenai perkawinan. Meskipun undang-undang negara bagian memperbolehkan pengecualian, common law cenderung lebih ketat dalam mengevaluasi pernikahan anak. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara peraturan hukum negara dengan norma adat yang berlaku dalam masyarakat.
- Perubahan Sosial: Kasus-kasus ini mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas seiring dengan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman. Pengajuan surat nikah dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan sosial dan budaya di mana orang tua merasa perlu segera menikahkan anaknya untuk melindungi nama baik keluarga.

Jika dilihat dari kedua perspektif tersebut, kasus-kasus yang dibahas dalam jurnal ini menggambarkan kompleksitas pernikahan di bawah umur. Meskipun hukum positif memberikan kerangka yang memungkinkan terjadinya distribusi, hukum budaya mencerminkan nilai dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Keduanya berinteraksi untuk membentuk praktik sosial yang ada, dan penting untuk terus mendiskusikan dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing perspektif terhadap pembuatan kebijakan publik.

3. Solusi yang dapat saya berikan dari penjelasan hukum diatas ialah

- Meningkatkan kesadaran diri, yaitu dengan mengedukasi diri mengenai undang-undang yang mengatur pernikahan, termasuk hak-hak anak dan pentingnya menunggu hingga usia

yang lebih matang untuk menikah. Memahami konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan dini dapat membantu menghindari keputusan yang tergesa-gesa.

- Berkomunikasi dengan keluarga, jika kita terbuka berdialog dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang pandangan dan kekhawatiran seputar pernikahan dini. Maka berdiskusi tentang pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah, serta bagaimana pernikahan dini dapat mempengaruhi masa depan.
- Mencari Dukungan dari Teman dan Komunitas, bergabung dengan kelompok atau organisasi yang fokus pada isu-isu remaja dan perlindungan anak. Melalui dukungan sosial, kita dapat menemukan informasi dan sumber daya yang berguna untuk menanggulangi pernikahan dini.
- Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, berpartisipasi dalam program atau kampanye sosial yang mendukung pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menunda pernikahan. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada diri sendiri tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.
- Fokus pada Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan, carilah peluang pendidikan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup, sehingga kita bisa lebih siap untuk pernikahan yang sehat di masa depan.

Kesimpulan yang dapat saya berikan dari kasus “Pernikahan di bawah umur” menunjukkan kompleksitas interaksi antara hukum nyata dan hukum budaya. Undang-undang Nomor Pasal 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum pengecualian perkawinan, memperbolehkan perkawinan dilangsungkan tanpa memandang batasan umur, terutama dalam rangka kehamilan. Hal ini mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak dan menciptakan status hukum yang jelas bagi keturunannya.

Di sisi lain, hukum budaya, khususnya hukum adat, sering kali mempunyai pandangan yang lebih ketat terhadap perkawinan anak. Ketegangan antara norma adat dan hukum negara menciptakan tantangan dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan sosial saat ini.

Penting untuk mengadopsi solusi yang mengintegrasikan kedua perspektif, termasuk kesadaran hukum, dialog antargenerasi dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, kami berharap dapat mengurangi angka pernikahan dini, melindungi hak-hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Salam,S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Jurnal Pagaruyuang law*, 1(1).